

Rancang Bangun Sistem Informasi Digital untuk Pendataan Aset Daerah Kabupaten Kolaka

Hardiyanti Rukmana¹, Rabiah Adawiyah²

^{1,2}Sistem Informasi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email : hardiyantirukmana024@gmail.com¹, bia.fti@usn.ac.id²

Abstract

Regional asset data management is essential for government financial management to guarantee openness, accountability, and efficiency in the use of public assets. The Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Kolaka Regency formerly utilized manual procedures with Microsoft Excel, which presented numerous restrictions, including the potential for recording errors, data duplication, and delays in report generation. This project seeks to create a Digital Information System for Regional Asset Data Management in Kolaka Regency utilizing a web-based platform to tackle these difficulties. The system development adheres to the Waterfall process, which includes requirement analysis, design, implementation, and testing phases. The technology stack comprises PHP as the programming language and MySQL as the database. The system underwent Black Box Testing, which confirmed its efficacy in enhancing data accuracy, accelerating information retrieval, and facilitating automatic report preparation based on asset acquisition years. The evaluation results demonstrate that the created system improves asset management efficiency and facilitates superior decision-making processes.

Keywords: *Information System, Asset Management, Waterfall Model, Black Box Testing*

Abstrak

Pendataan aset daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan aset publik. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka sebelumnya masih menggunakan metode manual berbasis Microsoft Excel, yang memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Digital untuk Pendataan Aset Daerah Kabupaten Kolaka berbasis web guna mengatasi kendala tersebut. Pengembangan sistem ini dilakukan menggunakan metode Waterfall, dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Teknologi yang digunakan meliputi PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis data. Pengujian menggunakan Black Box Testing menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan pencatatan aset yang lebih akurat, pencarian data yang lebih cepat, serta laporan yang dapat dibuat secara otomatis berdasarkan tahun pengadaan. Hasil evaluasi membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pendataan Aset, Waterfall, Black Box Testing

Pendahuluan

Aset daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik sangat diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penggunaannya. Saat ini, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka masih menggunakan metode manual berbasis Microsoft Excel dalam melakukan

pencatatan aset, yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi data, kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam penyajian laporan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang lebih efisien dalam mendukung pengelolaan data aset daerah. Dengan sistem digital, data aset dapat diakses secara real-time, diproses dengan lebih cepat, serta memiliki fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi yang mampu mengotomatisasi pencatatan aset dan menghasilkan laporan yang akurat guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah model Waterfall, yang mengadopsi pendekatan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap implementasi dan pemeliharaan. Meskipun metode ini memiliki struktur yang jelas, tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan dalam fleksibilitas jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan[1].

Dalam sistem informasi aset, aspek basis data memegang peran krusial untuk menyimpan informasi terkait jenis aset, lokasi, nilai perolehan, serta kondisi penggunaannya. Pemanfaatan teknologi berbasis web memungkinkan proses pendataan lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dan basis data MySQL, sistem dapat dikembangkan untuk mempermudah akses serta manajemen aset daerah[2].

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam pengembangan sistem informasi dan pengelolaan aset. Diantara [3]sistem informasi penggajian, [4]sistem informasi pembayaran iuran Komite sekolah, [5]sistem informasi supervisi akademik, [6]sistem informasi indeks kepuasan masyarakat, [7]Sistem Informasi Penjualan Sparepart Berbasis Web, [8]sistem informasi manajemen aset di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, [9]evaluasi kinerja sistem informasi aset, dan [10]analisis kebutuhan sistem informasi inventarisasi aset.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi digital berbasis web guna mendukung proses pendataan aset daerah di Kabupaten Kolaka. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan aset, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta menyediakan laporan aset yang lebih akurat dan real-time. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan sistem informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

Metodologi

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan model Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan sistem. Model ini dipilih karena prosesnya yang sistematis dan mendukung dokumentasi yang baik di setiap tahap pengembangan[11].

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka sebagai tempat utama pengumpulan data dan implementasi sistem. Studi ini berlangsung dalam beberapa bulan dengan pembagian waktu yang mencakup pengumpulan data, analisis, perancangan, pengkodean, serta pengujian sistem sebelum diterapkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a. Pengamatan terhadap prosedur pendataan aset yang berjalan di instansi terkait untuk memahami sistem manual yang digunakan sebelumnya.

- b. Interaksi dengan pegawai BKAD untuk menggali kebutuhan sistem serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset.
- c. Analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas pengembangan sistem informasi serupa guna memperkaya landasan konseptual penelitian ini.

4. Tahapan Pengembangan Sistem

Proses perancangan dan implementasi sistem informasi digital ini dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis Kebutuhan

Identifikasi spesifikasi sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengguna utama. Proses ini bertujuan untuk memahami fitur yang diperlukan serta kendala dalam sistem manual yang harus diatasi.

- b. Perancangan Sistem

Pembuatan desain sistem meliputi diagram konteks, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), serta desain basis data. Perancangan ini memastikan alur data, struktur informasi, dan interaksi antar pengguna sistem dapat berjalan dengan optimal[12].

- c. Implementasi dan Pengkodean

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis data, dengan XAMPP sebagai server lokal. Proses ini mencakup pembuatan antarmuka pengguna, fungsi sistem, serta fitur pencatatan aset yang dapat diakses oleh berbagai tingkat pengguna.

- d. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan metode Black Box Testing untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa kode sumber. Pengujian ini mencakup validasi input, pengolahan data, serta output laporan yang dihasilkan guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna[13].

- e. Evaluasi dan Perbaikan

Hasil pengujian dianalisis untuk menemukan kelemahan atau kesalahan dalam sistem. Perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik dari pengguna sebelum sistem diterapkan secara penuh.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Sistem yang Berjalan

Sistem pendataan aset di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka masih menggunakan metode manual berbasis Microsoft Excel. Proses ini mencakup pencatatan data aset, penyimpanan informasi, serta pembuatan laporan yang dilakukan secara manual. Cara ini dinilai kurang efisien karena berisiko mengalami kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Selain itu, akses terhadap informasi aset memerlukan proses yang cukup panjang, mengingat file harus dibuka dan diperiksa secara manual setiap kali ada permintaan data.

2. Perancangan Sistem yang Dikembangkan

Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem baru dirancang untuk mengatasi keterbatasan metode manual dengan menerapkan teknologi berbasis web. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data aset secara lebih terstruktur, akses informasi yang lebih cepat, serta pencetakan laporan secara otomatis.

- a. Diagram Konteks

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem dengan pengguna utama, yaitu admin, penanggung jawab aset, dan pimpinan BKAD. Admin bertugas memasukkan data aset, sedangkan penanggung jawab dapat melihat informasi aset. Pimpinan memiliki akses untuk melihat dan mencetak laporan aset berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Informasi Pendataan Aset

b. Data Flow Diagram (DFD) Level 0

DFD Level 0 menjelaskan bagaimana data mengalir dalam sistem. Proses utama mencakup pengolahan data aset oleh admin, penyimpanan informasi dalam basis data, serta penyediaan laporan untuk pimpinan BKAD.

Gambar 2. Data Flow Diagram Level 0

3. Implementasi Sistem

Setelah perancangan selesai, sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL sebagai basis data. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembuatan fitur login, input data aset, pengelolaan informasi, hingga penyusunan laporan otomatis.

Gambar 3. Tampilan Halaman Login Sistem

Gambar 4. Tampilan Dashboard Admin

Gambar 5. Daftar Data Aset

4. Pengujian Sistem

Sistem diuji menggunakan metode Black Box Testing untuk mengevaluasi fungsionalitas setiap fitur. Pengujian dilakukan dengan berbagai skenario untuk memastikan sistem dapat menerima input yang valid, memproses data dengan benar, serta menghasilkan output yang sesuai dengan harapan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, dengan beberapa perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keakuratan data dan keamanan sistem.

5. Evaluasi dan Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah peningkatan validasi input untuk mencegah kesalahan dalam pencatatan data aset, seperti menghindari duplikasi atau pengisian data yang tidak lengkap. Selain itu, dilakukan optimalisasi fitur pencarian agar pengguna dapat menemukan data aset dengan lebih cepat dan akurat, terutama saat jumlah aset yang tersimpan dalam sistem semakin bertambah. Proses pencetakan laporan juga mengalami penyesuaian, terutama dalam hal format tampilan, agar lebih mudah dibaca dan sesuai dengan standar dokumentasi yang digunakan oleh BKAD Kabupaten Kolaka.

Selain perbaikan teknis, dilakukan juga evaluasi terhadap antarmuka sistem, memastikan bahwa setiap fitur dapat diakses dengan mudah oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan tambahan. Dengan adanya penyempurnaan ini, sistem informasi digital yang dikembangkan mampu memberikan efisiensi dalam pengelolaan aset, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi aset daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan metode manual sebelumnya, dengan peningkatan kecepatan akses data, akurasi laporan, serta kemudahan dalam proses pengelolaan aset pemerintah daerah.

Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Digital untuk Pendataan Aset Daerah Kabupaten Kolaka telah berhasil dilakukan guna mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem pencatatan aset secara manual. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, sistem ini memungkinkan pengelolaan data aset

menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Proses pendataan yang sebelumnya dilakukan menggunakan Microsoft Excel, yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui fitur otomatisasi yang disediakan dalam sistem.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan pencatatan aset yang lebih sistematis, fitur pencarian yang cepat, serta laporan yang dapat dihasilkan secara real-time. Pengujian menggunakan Black Box Testing membuktikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang, meskipun beberapa perbaikan dilakukan untuk meningkatkan validasi input, optimasi pencarian data, dan penyesuaian format laporan. Dengan adanya sistem ini, administrasi aset daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka dapat lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, sistem informasi ini memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, serta mempercepat penyajian laporan yang diperlukan oleh pimpinan instansi. Keberhasilan sistem ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dengan sistem keuangan daerah atau penambahan fitur monitoring kondisi aset secara berkala, sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih optimal di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- [1] T. W. G. Almasari Aksenta, Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano, Herlinah, Ayupitha Tiara Silalahi, Sio Jurnalis Pipin, Iim Abdurrohman, Yoseb Boari, Siti Mardiana, Muh. Nurtanzis Sutoyo, Sumardi, Imam Prawiranegara Gani, *LITERASI DIGITAL (Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [2] H. S. Y Sonatha, I Nidauddin, AS Afrah, MN Sutoyo, N Anggraini, DS Simatupang, Darsiti, MA Senubekti, *BASIS DATA TERAPAN*. CV BRAVO PRESS INDONESIA, 2024.
- [3] M. S. Elisa Junaid, Pradipta Pradipta, Anjar, “Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Client Server Pada PT. CMPP (Citra Mandiri Persada Pratama),” *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–8, 2019.
- [4] J. Iin, M. Sutoyo, and Y. Futri, “Sistem Informasi Pembayaran Iuran Komite Sekolah Pada Sma Negeri 1 Kodeoha,” *J. Inf. Syst. Manag. Digit. Bus.*, vol. 1, no. 2, pp. 165–175, 2024, doi: 10.59407/jismdb.v1i2.388.
- [5] J. Iin, M. Sutoyo, and U. Astuti, “Sistem Informasi Supervisi Akademik untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka,” *bit-Tech*, vol. 7, no. 1, pp. 153–161, 2024.
- [6] M. Lahagu, Y. Pasrun, and M. Sutoyo, “Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis Website dengan Notifikasi Link melalui SMS,” in *Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Sains dan Teknologi Informasi*, 2023, pp. 537–544.
- [7] I. Jaya, A. Pradipta, and M. Akbar, “Sistem Informasi Penjualan Sparepart Berbasis Web sebagai Solusi Digitalisasi di Bengkel Ajeng Ratu Motor,” *JISTech J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 57–66, 2024.
- [8] R. Afriansyah, “Sistem Informasi Manajemen Aset Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung,” *TeIKA*, vol. 12, no. 02, pp. 135–146, 2022, doi: 10.36342/teika.v12i02.2918.
- [9] Y. A. Ananda and T. Setyowati, “Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Inventarisasi Aset (Studi Kasus Sistem Informasi Inventarisasi Aset Yayasan Misbahunnur),” *Dinamik*, vol. 27, no. 2, pp. 105–115, 2022, doi: 10.35315/dinamik.v27i2.8455.
- [10] F. G. Tania, M. Raharso, and J. Sastrawan, “Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Inventaris Aset Pada Yayasan Assanusiyah Kabupaten Garut,” *Dinamik*, vol. 27, no. 1, pp. 17–26, 2022, doi: 10.35315/dinamik.v27i1.8463.

- [11] M. Mardianto and A. Paliling, “Perancangan Sistem e-Lapor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Menggunakan Metode Waterfall,” *JISTech J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–30, 2024.
- [12] M. Sutoyo, *Perancangan Basis Data Implementasi Microsoft Visual FoxPro 9.0*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [13] Z. Zhang and J. Qian, “Test suite augmentation via integrating black- and white-box testing techniques,” *Int. J. Performability Eng.*, vol. 14, no. 6, pp. 1324–1329, 2018, doi: 10.23940/ijpe.18.06.p24.13241329.